

МАЪМУРИЙ СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ЯНГИ ИНСТИТУТ СИФАТИДА СУДНИНГ ФАОЛ ИШТИРОКИ ПРИНЦИПИ

Соатов Уткирбек Эшназарович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши хузуридаги Судьялар олий
мактаби Маъмурий ҳуқуқ йўналиши тингловчиси

Аннотация. Мақолада маъмурий суд ишларини юритишда суднинг фаол иштирокининг ҳуқуқий жиҳатлари ва асослари муҳокама қилинган. Шунингдек, маъмурий суд ишларини юритишда суднинг фаол иштирокининг тушунчаси ва моҳияти, маъмурий суд ишларини юритишда суднинг фаол иштирокининг хусусиятлари ёритилган. Бундан ташқари, маъмурий суд ишларини юритишда суднинг фаол иштирокининг ҳуқуқий жиҳатларини такомиллаштиришга оид таклифлар ҳам баён қилинган.

Калит сўзлар: маъмурий суд ишларини юритишда суднинг фаол иштироки, фаол иштирокининг натижалари, маъмурий суд ишларини юритишда суднинг фаол иштироки принципи.

Аннотация. В статье рассмотрены правовые аспекты и обоснования активного участия суда в административном судопроизводстве. Освещаются понятие и суть активного участия суда в административном судопроизводстве, особенности активного участия в суде. Кроме того, представлены предложения по совершенствованию правовых аспектов активного участия суда в административном судопроизводстве.

Ключевые слова: активное участие в административном судопроизводстве, результаты активного участия, принцип активного участия в административном судопроизводстве.

Annotation. The article discusses the legal aspects and justifications for the active participation of the court in administrative proceedings. The concept and nature of active participation of the court in administrative proceedings, the features of active participation in the court are covered. In addition, proposals are presented to

improve the legal aspects of the active participation of the court in administrative proceedings.

Key words: active participation in administrative proceedings, results of active participation, principle of active participation in administrative proceedings.

Хар қандай замон ва маконда давлатнинг жамият олдида бажариши шарт бўлган функциялари бўлмиш: мамлакат мудофааси, чегара сарҳадларининг ҳимояси, жиноятчилик билан курашиш, жамоат тартибини сақлаш ва бошқалардан иборат *мамлакат ҳавфсизлигини таъминлаш*; қонунлар, солиқлар, субсидиялар ва бошқа воситалар орқали *иқтисодиётни тартибга солиш*; аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, жумладан пенсия, нафақа, тиббий ёрдам ва таълим сингари *ижтимоий сиёсат*; *атроф-муҳитни сақлаш* каби вазифалари қаторида Одил судловни таъминлаш ҳамда инсон ва фуқароларнинг Конституция ва бошқа қонунларда мустақамланган ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш мажбурияти мавжуд.

Бугунги кунда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини маъмурий органларининг ноқонуний хатти-ҳаракатлари ҳамда қарорларидан ҳимоя қилиш масаласи алоҳида долзарб аҳамият касб этиб бормоқда. Бу ўз навбатида давлат бошқаруви соҳасида қонун устуворлигини таъминлашнинг муҳим воситаларидан бири бўлган маъмурий судларнинг ўрни ҳам кун сайин ортиб боришига олиб келади.

Мамлакатимизда ҳам давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиш, шунингдек фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг одил судловга эришиш даражасини ошириш, республика ижро этувчи ҳокимият органларининг ҳамда маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг, мансабдор шахсларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига мувофиқ фаолият юритишини таъминлаш борасида изчил ислохотлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида мансабдор шахсларнинг қарорлари устидан берилган шикоятларни маъмурий судларда

кўриб чиқиш тизимини такомиллаштириш орқали суд назоратининг қўлланилиш соҳасини кенгайтириш, қарори, ҳаракати (ҳаракатсизлиги) қонунга ҳилоф эмаслигини маъмурий судда исботлаш мажбуриятини уни қабул қилган мансабдор шахснинг зиммасига юклатиш тартибига қатъий риоя этилишини таъминлаш, шунингдек маъмурий суд ишларини юритиш «суднинг фаол иштироқи» принципи асосида амалга оширилишини жорий этиш назарда тутилган.

Маъмурий суд ишларини юритишда аризачи ҳокимият ваколатларига эга бўлган маъмурий органга, унинг мансабдор шахсига — жавобгарга нисбатан тенгсиз ҳолатда⁵ эканлиги эътироф этилган.

“Ўзбекистон - 2030» стратегиясининг 85-мақсади сифатида “Давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиш ҳамда маъмурий адлия тизимини янада ривожлантириш”⁶ белгиланганлиги, ўрганилаётган мавзу соҳасининг долзарблигини яна бир-бор тасдиқлайди.

Шу билан бирга, оммавий-ҳуқуқий муносабатларда шахсларнинг қонуний манфаатлари ва ҳуқуқларини ҳимоя қилишда нафақат эришилган ютуқлар, балки маъмурий судлар томонидан қонунийлик ва адолатни таъминлашдаги моддий ва процессуал қонунчиликдаги камчилик ва бўшлиқларни ҳам кўриш, уларни бартараф этиш йўлидаги тизимли ёндошувни шакллантириш мақсадида илмий изланишларни олиб бориш зарурати мавжуд.

Немис олими, маъмурий ҳуқуқ йўналишининг мутахассиси юрист Фолькер Вернер, маъмурий судларнинг ўрнини баҳолаётган экан, унга шундай таъриф беради: “Маъмурий суд қонун устуворлигини ҳимоя қилишда муҳим рол ўйнайди”⁷

Ҳар кимга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг, улар мансабдор шахсларининг

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони // ҚММБ, 29.01.2022 йил, 06/22/60/0082, <https://lex.uz/docs/5841063>

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон «Ўзбекистон - 2030» стратегияси тўғрисида»ги Фармони // ҚММБ, 12.09.2023 йил, 06/23/158/0694, <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

⁷ Венер, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, 2016, § 15 Rn. 5.

қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ва ҳаракатсизлиги устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланади⁸.

Олий юридик кучга эга ҳужжат сифатида Конституциямизда инсон ҳуқуқи ва эркинликларини муҳофаза этиш билан боғлиқ бўлган бир қатор меъёрлар мавжудлигини эътиборга оладиган бўлсак, маъмурий муносабатлар соҳасида фуқаро ва инсон ҳуқуқларининг муҳофазаси давлатнинг вазифаси саналади. Зеро, инсон ҳуқуқи ҳамда эркинликлари дахлсиз ва бузилмасдир.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекснинг 2-моддасига кўра, ҳар қандай манфаатдор шахс ўзининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судга (судга) мурожаат қилишга ҳақли⁹.

Бундан кўринадики, миллий қонунчилигимизда шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи таъминланган.

Маъмурий судга фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишлар тааллуқли бўлиб, фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг самарали ҳуқуқий ҳимоясини яратиш зарурати билан боғлиқдир.

Бунда, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексда нисбатан янги институт сифатида киритилган маъмурий суд ишларини юритиш суднинг фаол иштироки асосида амалга оширилиши тамойили суд томонидан қонуний ва асосли ҳал қилув қарори ёки ажрим чиқарилишининг асосий пойдеворларидан бири сифатида намоён бўлади.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон., <https://lex.uz/docs/6445145>

⁹ Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишлари юритиш тўғрисидаги кодекс // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон

Бугунги кунда, суднинг фаол иштироки назариясининг асосий масалалари ва маъмурий судлар томонидан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси нормаларига мувофиқ қўллаш амалиётининг процессуал жараёнлари олимлар томонидан концептуал ва ҳар томонлама кўриб чиқилмаган. Ҳуқуқий муносабатларнинг ушбу соҳасидаги судьяларнинг маъмурий ишларни мазмунан ҳал этиш босқичидаги ҳаракатларининг табиати, ваколатларининг чегаралари, тарафларнинг ташаббускор эмаслиги, онгли ёхуд онгсиз тарзда ҳаракатсизлиги, пассивлиги ва ҳуқуқий саводи юқори даражада эмаслиги каби муаммоларига назарий тадқиқотчилар ва амалиётчиларнинг катта эътибори ҳам мавзунинг долзарблигини тасдиқлайди.

Суд процессида аризаچининг ёки манфаатларини кўзлаб ариза берилган шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳуқуқий ҳимоя қилинишида суднинг фаол иштироки институтини жорий этишнинг назарий ва амалий масалаларини ҳал қилишда янги ёндашувларни ишлаб чиқиш заруратини келтириб чиқармоқда.

Хусусан, маъмурий органнинг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг ва улар мансабдор шахсларининг қонунчиликка мувофиқ бўлмаган ҳамда фуқароларнинг ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқларини ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузадиган қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) натижасида суд қарорларининг қонунийлиги ва асослилигини таъминлаш мақсадида, суд ишда иштирок этувчи шахсларнинг тушунтиришлари, аризалари, илтимосномалари, улар томонидан тақдим этилган далиллар ва ишнинг бошқа материаллари билан чекланмасдан маъмурий ишнинг тўғри ҳал қилиниши учун аҳамиятга эга бўлган барча ҳақиқий ҳолатларни ҳар томонлама, тўлиқ ва холисона текшириши, ўз ташаббуси ёки ишда иштирок этувчи шахсларнинг илтимосномаси бўйича қўшимча далиллар тўплаши, шунингдек маъмурий суд ишларини юритиш вазифаларини ҳал қилишга қаратилган бошқа ҳаракатларни бажаришига оид маъмурий судлар ваколатини кенгайтирувчи нормалар Ўзбекистон

Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексига киритилди.

Бундан ташқари, биринчи инстанция судлари томонидан ишларни кўриб амалиётда, фуқароларни овора қилмаслик мақсадида ариза талабини аниқлаштириш мақсадида тушунтиришлар бериб бормоқдалар.

Шу ўринда, маъмурий суд ишларини юритиш жараёнига юқоридаги амалиётда юзага келаётган масалаларнинг ҳуқуқий асосларини яратиш мақсадида, суднинг фаол иштироки принципи доирасида дастлабки этишув институтини жорий қилиш таклиф этилади.

Ишонч билан айтиш мумкинки, маъмурий суд ишларини юритишда суднинг фаол иштироки принципи фуқароларнинг Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида назарда тутилган суд орқали ҳимоя қилиниш ва судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатларини янада мустаҳкамлашга, уларнинг бузилган ҳуқуқлари ва эркинликларини, шунингдек қонуний манфаатларини кенгроқ ҳимоя қилишга, одил судловга эришиш даражасини янада оширишга, ишларнинг сифатли ва ўз вақтида кўрилишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони // ҚММБ, 29.01.2022 йил, 06/22/60/0082, <https://lex.uz/docs/5841063>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон «Ўзбекистон - 2030» стратегияси тўғрисида»ги Фармони // ҚММБ, 12.09.2023 йил, 06/23/158/0694, <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

3. Венер, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, 2016, § 15 Rn. 5.

4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон., <https://lex.uz/docs/6445145>

5. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишлари юритиш тўғрисидаги кодекс // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон